

Jak komunikovat vědu v době krize?

Přátelský průvodce pro novináře

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Obsah

Základní pojmy na úvod: krize, komplexita, nejistota a riziko	4
Před krizí: jak se připravit	8
Bezprostřední krize: jak začít správně	11
Krize v reálném čase: horská dráha vědecké komunikace	14
Po krizi: následná práce a reflexe	18
Kde hledat pomoc v Evropském kompetenčním centru pro vědeckou komunikaci	22

Zemětřesení, požáry, sucha, povodně a další přírodní katastrofy, stejně jako společenské dopady umělé inteligence a dalších nově vznikajících technologií, už dávno nejsou výhradním tématem vědeckých redaktorů. V době krize jsou všichni novináři – včetně těch, kteří se na vědu a technologie nespécializují – vyzýváni k tomu, aby informovali rychle a přesně, často pod silným tlakem a s omezeným přístupem k ověřeným informacím.

Způsob, jakým novináři téma uchopí, odborníci, které osloví, i sdělení, která zdůrazní, mohou zásadně ovlivnit to, jak veřejnost krizi porozumí a jak na ni bude reagovat.

Komunikace v mimořádných situacích přináší řadu výzev. Jednou z prvních je porozumění složitosti vědeckých poznatků, počínaje samotným významem pojmu „riziko“ ve vědeckém kontextu, který se často liší od jeho běžného užití. Novináři také musí chápat rozmanité zájmy a perspektivy, které jsou ve hře, a umět se v nich pohybovat citlivě a eticky. Další klíčovou výzvou je vyhledávání a dávání prostoru pestré škále důvěryhodných a nezávislých odborníků a zároveň vyhýbání se těm, kteří mají skryté agendy nebo střet zájmů.

Zároveň se novináři musejí vyrovnávat se silnými emocemi zasažených komunit i publika a s politickým rozměrem krize, který dnes stále častěji zahrnuje polarizaci společnosti, dezinformace a všeobecnou nedůvěru k čemukoli, co není otevřeně v souladu s určitou názorovou pozicí.

Toto vše je ještě složitější v situacích, kdy reportéři narážejí na omezení ve svých redakcích nebo pracují jako freelanceři, tedy s omezenou institucionální podporou a nedostatkem zdrojů.

Tento průvodce si neklade za cíl řešit strukturální problémy novinářské profese. Nabízí však soubor úvah a praktických doporučení, která mohou novinářům bez ohledu na jejich specializaci pomoci přistupovat ke komunikaci vědy v době krize účinněji.

V závěrečné části zde zároveň najdete tipy, jak vyhledat podporu Evropského kompetenčního centra pro vědeckou komunikaci, které vzniklo v rámci projektu COALESCE.

01

Základní pojmy na úvod: krize, komplexita, nejistota a riziko

Krize

Krize je široce pojatá, často dlouhodobá situace, která způsobuje zásadní narušení a zahrnuje složité výzvy, jež nelze vyřešit okamžitě.

Může se vyvíjet postupně nebo vzniknout v důsledku špatně zvládnuté mimořádné události. Naproti tomu mimořádná událost je bezprostřední, často náhlá situace, která představuje přímé ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku. Zemětřesení, sopečné erupce či tornáda jsou příklady mimořádných událostí různého rozsahu a dopadu, které vyžadují okamžitou reakci.

Jsou-li mimořádné události zvládnuty účinně, lze jejich dopady zmírnit nebo je vyřešit dříve, než přerostou v krizi. I proto vznikají mezinárodní iniciativy, jako je program Early Warnings for All, jejichž cílem je posílit koordinované systémy včasného varování. Bez odpovídající reakce a koordinace se však může mimořádná událost rozvinout v plnohodnotnou krizi s dlouhodobými následky.

V případě mimořádné události patří novináři mezi první aktéry, kteří se aktivně zapojují. Jejich role je klíčová: pomáhají veřejnosti porozumět tomu, co se děje, poskytují srozumitelné a včasné informace a fungují jako prostředník komunikace mezi institucemi a občany. Jejich práce však nekončí

1) <https://wmo.int/activities/early-warnings-all>

u okamžitého zpravodajství. Způsob, jakým novináři mimořádné události pokrývají, může ovlivnit to, jak budou budoucí krize vnímány, chápány a řešeny jak ze strany rozhodovacích orgánů, tak veřejnosti.

Změna klimatu je jasným příkladem dlouhodobého problému, který zasahuje do mnoha oblastí ekonomiky i společnosti. Jako krize však byla široce uznána teprve ve chvíli, kdy se její dopady staly hmatatelnými a viditelnými pro širší veřejnost.

Tváří v tvář mimořádným událostem i krizím lidé vyhledávají jasné, spolehlivé a jednoznačné informace. Taková jasnost však není vždy možná. Mnohé z těchto problémů jsou vysoce komplexní, jejich vývoj je obtížné předvídatelný a vědecké poznání, které se k nim vztahuje, je ze své podstaty nejisté.

Věda může pomoci analyzovat a vyhodnocovat rizika, nemůže však nabídnout definitivní odpovědi ani zcela odstranit nejistotu.

Pro novináře to představuje zásadní komunikační výzvu: převádět složité a neustále se vyvíjející vědecké poznatky do srozumitelné podoby, aniž by docházelo k jejich zjednodušování nebo k poskytování falešného pocitu jistoty. Pro publikum to často znamená čelit nepřijemným skutečnostem, přijmout nejistotu a orientovat se v rozhodování bez jednoznačných odpovědí.

Komplexita a nejistota

Pojem komplexita označuje složitý a vzájemně propojený charakter mnoha problémů, u nichž se různé faktory vzájemně ovlivňují způsoby, které je obtížné předvídat nebo plně pochopit. Věda je ze své podstaty komplexní a nejistá, protože vědecké poznání se neustále vyvíjí, je vždy pouze částečné a otevřené dalšímu zpřesňování. Vždy existuje něco, co už víme, a

zároveň něco, co teprve čeká na prozkoumání či objasnění.

Krize tuto nejistotu často ještě zesilují. Zpravidla se odehrávají současně v několika oblastech (sociální, ekonomické, environmentální i geopolitické) v průběhu delšího časového období a za podmínek neúplných nebo rychle se měnících informací. Tento nedostatek jasnosti často vyplývá ze samotné povahy daného jevu a vede k určité míře nepředvídatelnosti; ani vědci a další odborníci nejsou schopni předem odhadnout všechny možné dopady.

To však neznamená, že by byla věda nespolehlivá nebo že by si nezasloužila důvěru. Právě naopak: věda zůstává nejpevnějším a nejspolehlivějším nástrojem, který máme k porozumění komplexitě a nejistotě a k reakci na ně. Zejména v době krize nabízí vědecký přístup, založený na důkazech, přísné metodologii a otevřeném zkoumání, strukturovaný rámec pro pochopení toho, co se děje. Umožňuje shromažďovat data, testovat hypotézy a zpřesňovat porozumění s přibývajícími novými poznatky.

Na rozdíl od názorů či neověřených tvrzení se věda opírá o recenzní řízení, reprodukovatelnost, integritu a transparentnost. Tyto základní principy pomáhají minimalizovat zkreslení a chyby.

Riziko

Nejistota neznamená, že nelze nic říct. Věda sice nemůže vždy poskytnout přesné předpovědi, ale dokáže odhadnout pravděpodobnost, že se něco stane, s tím, že právě tyto informace by měly být sdělovány. Jasným příkladem jsou hurikány: meteorologové nemohou s jistotou předpovědět, zda bouře zasáhne konkrétní místo, ale mohou odhadnout její pravděpodobnou dráhu, intenzitu a načasování na základě modelů a dostupných dat. To umožňuje úřadům vydávat varování a lidem poskytuje čas na přípravu, evakuaci, pokud je to nutné, a snížení dopadu.

Řízení krizí musí jít ruku v ruce s komunikací rizik. Úřady a odborníci mají povinnost sdílet dostupné informace s postiženými komunitami otevřeně a transparentně, aby lidé mohli činit informovaná rozhodnutí.

Pochopení rizika vyžaduje základní rozlišení: riziko není totéž co nebezpečí.

Nebezpečí je jev, který může potenciálně způsobit škodu, například hurikán, povodeň nebo únik toxických látek. Nebezpečí se liší svou intenzitou v závislosti na možných důsledcích: kolik lidí je vystaveno, jak silný může být dopad a jak dlouhotrvající mohou být následky.

Riziko však závisí také na pravděpodobnosti. Dvě oblasti mohou čelit stejnému nebezpečí, ale pokud jedna je postihována silnými bouřemi každých pět let a druhá jen jednou za padesát let, riziko je jasně odlišné. Stejně tak hurikán, který zasáhne hustě osídlené pobřežní město, představuje mnohem větší riziko než stejná bouře, která zasáhne neobydlený úsek pobřeží.

Stručně řečeno, nebezpečí stejné intenzity nepředstavuje vždy stejnou úroveň rizika.

Odhad rizika se opírá o data: historické záznamy, environmentální monitorování, úroveň vystavení a zranitelnost lidí a infrastruktury. Pokud jsou data vzácná nebo neúplná, odhady rizika jsou méně přesné. To je zásadní aspekt, který by měli novináři jasně komunikovat během krize, aby publikum chápalo, co je známo a co zůstává nejisté.

02

Předkrizová příprava: být připraven

Dobře udržovaný adresář a síť kontaktů

Krize nastanou vždy. Někdy jako náhlé události, které během krátké doby silně zasáhnou komunity, jindy jako dlouhodobé problémy, které postupně eskalují do vážných společenských rizik. To, co novináři dělají mezi krizemi, je stejně důležité jako to, co dělají během nich. Období relativního klidu nabízejí klíčovou příležitost připravit se na budoucí mimořádné situace. Jedním z nejcennějších nástrojů, který novinář může mít, je dobře vedený adresář kontaktů. Fragmentace a specializace vědeckých znalostí znamená, že i samotní vědci málokdy mají úplný přehled o všech oborech relevantních pro konkrétní krizi. Pro novináře je sledování rychle se vyvíjející vědy ještě náročnější.

Proto je zásadní budovat vztahy s širokou a pečlivě vybranou sítí odborníků. Najít správného experta pro správnou otázku, tedy někoho s odpovídající specializací a komunikačními schopnostmi, je klíčem k přesnému a důvěryhodnému zpravodajství. Podporu v tomto úsilí nabízí například virtuální platforma Evropského kompetenčního centra pro vědeckou komunikaci, která obsahuje online nástroj pro hledání vhodných odborníků a organizací a pomáhá budovat širokou síť kontaktů. Dobře vedený adresář není jen seznam jmen jednotlivců, a ani by neměl

být. Věda není individuální činnost, neboť znalosti se vytvářejí kolektivně, v rámci výzkumných ústavů, univerzit, vládních a mezivládních organizací.

Tyto instituce jsou klíčovým zdrojem specializovaných, vědecky podložených informací a mohou novinářům pomoci přesněji se orientovat v komplexních tématech. Místo spoléhání se pouze na známé nebo mediálně atraktivní vědce by novináři měli využívat i tisková oddělení institucí. Týmy komunikace mohou pomoci identifikovat nejvhodnější odborníky pro konkrétní téma, lidi s relevantními znalostmi, aktuální výzkum a schopností jej srozumitelně vysvětlit. Tento přístup může zároveň zabránit nadměrné medializaci několika prominentních osobností a přispět k rozmanitějšímu, genderově vyváženému a spolehlivému zpravodajství. Je také důležité si uvědomit, že odborníci nejsou neutrální hráči. Jsou spojeni s institucemi, výzkumnými centry nebo soukromými společnostmi; spoléhají na veřejné či soukromé financování a mnozí těží z veřejné viditelnosti. Stručně řečeno, odborníci jsou také stakeholderi a stejně jako kdokoli jiný mohou mít své zájmy, které ovlivňují jejich pohled.

Novináři by měli ke vědcům přistupovat se stejnou kombinací respektu a kritického odstupu, jakou uplatňují u jakéhokoli jiného zdroje. Odbornost si zaslouží uznání, ale nikdy nesmí být vyňata z ověřování. Potenciální konflikty zájmů, jako jsou institucionální vazby nebo financování, nemusí nutně znamenat zlou vůli, ale měly by být identifikovány, ověřeny a v případě potřeby jasně zveřejněny. Pečlivé ověřování vědeckých zdrojů, tj. kladení otázek, kontrola pozadí a transparentní přístup, umožňuje publiku kriticky posoudit informace v kontextu. Tento přístup nejen posiluje důvěryhodnost žurnalistiky, ale také zvyšuje veřejnou důvěru ve vědu.

Dát prostor odlišnostem, budovat důvěru

Nikdo není skutečně neutrální a žurnalistika by měla být v tomto ohledu transparentní. Transparentnost však neznamená podporovat konflikty nebo šířit nedůvěru. Naopak, zodpovědná žurnalistika znamená uznat různé postoje, aniž by je proměnila v protichůdné fronty. To je zvláště důležité u odborníků a výzkumných institucí – podkopávání důvěry v ně může nakonec ublížit komunitám, které se novináři snaží informovat.

Novináři mají moc i povinnost otevírat prostor pro dialog mezi vědci, tvůrci politik a občany, kde mohou být vyslyšeny a pochopeny různé priority, hodnoty a názory. Tím, že dávají těmto rozdílům hlas včas, mohou pomoci snížit riziko polarizace a sociálního napětí během krizí.

Dialogické formáty, jako jsou veřejné debaty, občanské panely nebo call-in rozhlasové pořady, podporují vzájemné porozumění. Umožňují lidem společně zpracovat složité situace a reflektovat dostupné znalosti. Komunikace v krizi není jen o předávání urgentních faktů. Jde také o vytváření společného základu pro kolektivní reakci. Participativní a dialogické formáty posilují demokratické hodnoty a působí jako protipól k polarizovanému a agresivnímu tónu veřejného diskurzu.

Když se důvěra buduje dopředu, vědci a odborníci jsou během krize ochotnější spolupracovat s novináři a uvědomují si klíčovou roli přesné a nezávislé veřejné komunikace. Naopak improvizovaná nebo neopatrná komunikace může poškodit jak vztah s experty, neboť mnozí z nich jsou opatrní ohledně toho, jak média zacházejí s vědeckými otázkami, tak i veřejný přístup k jasným a spolehlivým informacím v nejkritičtějších chvílích.

03

Hrozící krize: správně začít

Ne všechny příběhy jsou dobré příběhy: rámování a jeho důsledky

Způsob, jakým je krize vyprávěna (slova a výrazy, tón, metafory) ovlivňuje, jak publikum situaci interpretuje a reaguje na ni. Tento proces se nazývá rámování (framing) a hraje klíčovou roli při vytváření smyslu (sensemaking), tedy jak lidé rozumějí tomu, co se kolem nich děje. Některá rámování pomáhají objasnit složitost a podporují konstruktivní akci; jiná mohou zkreslovat realitu, vyvolávat strach nebo odrazovat od veřejného zapojení. Novináři si musejí uvědomovat povahu rámců, které používají, a být připraveni je zpochybňovat, upravovat nebo odmítat rámování navržená jinými, pokud mohou posilovat nedorozumění či škodit.

Velká pozornost musí být věnována jazyku používanému v krizích. Termíny jako „krize“, „mimořádná situace“ nebo „urgentní“ jsou někdy nezbytné pro vyjádření závažnosti situace, ale při nadměrném užívání mohou působit opačně. Opakovaný alarmistický jazyk může veřejnost otupit, vyvolat paniku nebo iracionální rozhodnutí. Horší je, když takové rámování zakrývá hlubší příčiny, jako je strukturální nerovnost nebo politické zanedbání, které situaci původně zhoršily.

Výrazným příkladem problematického rámování je časté používání apokalyptického jazyka v environmentálním zpravodajství: fráze jako „planeta umírá“, „nevratný kolaps“ nebo „konec světa.“ Ačkoliv mají vyjádřit

naléhavost, často publikum přetěžují a mohou vést k pasivitě nebo fatalismu. Když lidé slyší, že katastrofa je nevyhnutelná, cítí se bezmocní a přestanou sledovat vývoj: „Když je už pozdě, co má smysl?“ Jiní mohou popírat informace, podezírat z manipulace nebo přehánět.. Takové rámování navíc přispívá k emočnímu vyčerpání či environmentálnímu žalu, zejména u mladší generace. Je proto důležité informovat o závažnosti environmentálních hrozeb, ale stejně zásadní je zaměřit se na konstruktivní přístupy, možné reakce, kolektivní schopnosti a příběhy adaptace a odolnosti. Naléhavost bez naděje může zabránit akci, kterou se snaží vyvolat.

Dalším příkladem je rámování medicínského výzkumu jako „války,“ například „válka proti rakovině.“ Přestože může znít silně, tato metafora nastavuje nereálná očekávání: naznačuje konečnou bitvu a úplné vítězství, přitom rakovina je rozmanitá skupina onemocnění, která postihuje jednotlivce velmi odlišně. Výzkum však postupuje, umožňuje mnoha lidem žít déle a lépe, i když úplné vyléčení není možné. Rámování rakoviny jako války může vést k frustraci, strachu nebo falešnému dojmu, že věda selhává, když ve skutečnosti postupuje.

Tyto příklady ukazují, že konkrétní rámování může zkreslovat složitou realitu nebo vést k emocionální únavě, zmatení či odpojení publika. Novináři by si měli být vědomi, že způsob, jakým vyprávějí příběh, ovlivňuje nejen pocity lidí, ale i jejich přesvědčení o tom, co mohou dělat. Kdykoli je to možné, zpravodajství by mělo umožnit informované akce, nikoli jen vyvolávat poplach. Pomoci publiku pochopit, kde stojí a co je v sázce, je důležité stejně jako dát pocit, že reakce jsou možné, řešení existují a jednotlivci, instituce i komunity mají svou roli.

Politický rozměr

Když má krize silný politický rozměr, veřejná debata často zastiňuje vědeckou a technologickou složitost problému, jeho interpretaci, možné řešení a následné rozhodování. Politická polarizace může redukovat nuance a diskuse založené na důkazech na binární opozice. To bylo zřejmé během pandemie COVID-19, při ostrých debatách o nošení roušek, vakcínách nebo lockdownu. Výsledkem je tvrdá, polarizovaná a často neproduktivní debata.

Novináři mají zodpovědnost zkoumat politickou dynamiku krizí a informovat o ní. Současně mají klíčovou roli v zviditelnění vědeckého rozměru. To znamená jasně vysvětlit, co vědecká komunita ví, jak se znalosti vytvářejí a jaká míra jistoty či nejistoty je s nimi spojena. Zejména v rychle se vyvíjejících situacích, kde se znalosti stále budují (například COVID), žurnalistika pomáhá veřejnosti rozlišovat, co je potvrzené a co je stále předmětem diskuse.

Veřejné instituce nejsou vždy připravené nebo ochotné komunikovat nejistotu. Někdy se jí vyhýbají, aby neztratily autoritu; jindy je jejich komunikace formována nebo omezená politickým tlakem. O to důležitější je role žurnalistiky. Novináři musí být schopní odhalit rozpory, objasnit, které informace vycházejí ze solidních důkazů, a vysvětlit, co zůstává neznámé či nejisté. Tak pomáhají zachovat rozlišení mezi vědou a politikou a dávají veřejnosti nástroje k pochopení obou oblastí.

04

Krize v reálném čase: horská dráha vědecké komunikace

Hodnoty a emoce

V krizových časech nebo při řešení urgentních společenských výzev hrají hodnoty a emoce klíčovou roli. Všichni aktéři – vědci, novináři i instituce – by si měli být vědomi svých vlastních emocionálních reakcí i reakcí ostatních a zvažovat je při komunikaci. Mezi profesionály jsou často novináři nejzručnější v čtení veřejného sentimentu a hrají zásadní roli při nastavování tónu širší diskuse o krizi.

Emoce nejsou jen nevyhnutelné. Jsou informativní. Mohou odhalit základní hodnoty, o které jde, a vysvětlit intenzitu veřejného zájmu. Dávání prostoru emocím a hodnotám činí komunikaci srozumitelnější a poutavější, umožňuje novinářům navázat kontakt s publikem a v některých případech podnítit akci.

Současně však novináři musejí najít rovnováhu: používat emoce k vyjádření významu a naléhavosti, aniž by přispívali k informačnímu šumu/infodemii či dovolili, aby emocionální rámování přehlušilo fakta a důkazy. Jedna emoce si zaslouží obzvláštní pozornost: důvěra. Kdo důvěřuje, komu a proč? A do jaké míry mohou novináři pomoci veřejnosti důvěřovat těm, kteří si tuto důvěru zaslouží?

Autority, ambasadoři, vzory a influenceři

Během krize je nezbytné rozlišovat mezi kompetencí a autoritou. Autorita může být institucionální, tzn. udělená vládou, univerzitami nebo výzkumnými organizacemi, zatímco kompetence souvisí s odbornými znalostmi. Tyto dvě věci se nemusejí vždy překrývat. Sláva a důvěra také nejsou automaticky propojené.

Pandemie COVID-19 tento fenomén jasně ukázala. Někteří vědci se stali mediálními hvězdami, často vyzývanými k vyjádření k tématům daleko za hranicemi jejich specializace. Současně veřejné osobnosti a influenceři bez vědeckého zázemí získávali viditelnost jako „autority“ na složité zdravotní či politické otázky. Anekdotalické informace šířené osobními sítěmi („přítel mého přítele řekl...“) často působily silněji než oficiální kanály, zejména v určitých sociálních skupinách. Toto ukazuje jeden z hlavních principů krizové komunikace: důvěra často následuje blízkost. Čím blíže se nám zdá zdroj, tím pravděpodobněji mu uvěříme.

Z tohoto důvodu musí být novináři velice opatrní při výběru veřejných osobností, kterým dávají prostor. Je zásadní vyhnout se propagaci nekompetence jen proto, že je někdo viditelný nebo „sympatický“. Dobré porozumění tomu, kdo je spolehlivý v dané oblasti, usnadňuje identifikaci vhodných ambasadorů, lidí, kteří dokáží složité znalosti přesně a zodpovědně předat.

Současně by novináři neměli měnit kompetentní odborníky ve všeznalé mediální celebrity. Když vědci komentují vše od epidemiologie po vzdělávací politiku či geopolitiku, hrozí rozostření hranic vlastní autority. To nakonec oslabuje veřejné porozumění tomu, jak věda funguje a co může (a nemůže) nabídnout.

Dezinformace, mylné informace a fake news

Krizе jsou úrodnou půdou pro šíření falešných či zavádějících informací. Termín „fake news“ se často používá obecně, ale zahrnuje široké spektrum obsahu a záměrů. Misinformace označují nesprávné údaje sdílené bez zlého úmyslu, často z nedbalosti nebo nepochopení. Dezinformace jsou falešné informace záměrně vytvářené k oklamání.

Řešení těchto jevů je složité. Rychlost šíření na digitálních platformách, emoční reakce vyvolané krizí a nízká viditelnost spolehlivých zdrojů všichni přispívají k šíření falešného obsahu. Ačkoliv mylné informace vždy existovaly, sociální média jejich dosah a dopad exponenciálně zvětšují. Clickbaitové titulky a senzacechtivý obsah dále zkreslují informační prostor a samotná média nejsou imunní. V honbě za návštěvností někteří upřednostňují zisk před přesností, zejména během krizí, kdy jsou emoce zvýšené a strach se rychle šíří. Novináři musí být obezřetní: clickbait a neověřené tvrzení jsou v krizích obzvlášť nebezpečné, protože mohou vyvolat zmatek, paniku nebo popírání a komplikovat reakci na krizovou situaci.

V posledních letech se objevila generativní AI jako nový zdroj rizika. Ačkoli AI-generovaná dezinformace stále tvoří jen malou část detekovaného falešného obsahu v EU, její růst je významný. Fake obrázky, videa, audio či texty vytvářené AI nyní kolují široce, zejména během citlivých událostí, jako jsou konflikty, katastrofy nebo volby. Novináři musí tomuto trendu předcházet, budovat povědomí i technické schopnosti pro ověřování obsahu a zabránit jeho šíření.

Naštěstí se rozšiřují zdroje podpory. Fact-checkingové platformy a ověřovací nástroje pomáhají posoudit spolehlivost obsahu, sledovat jeho původ a vyhodnotit podkladová data. Důležitější než odhalování dezinformací následně je však strategie prevence („prebunking“): identifikovat a odhalovat manipulativní narativy dříve, než získají sílu.

Falešná rovnováha

Jednou z nejproblematictějších a nejvíce zavádějících novinářských praktik, zejména ve vědeckém a krizovém zpravodajství, je tzv. falešná rovnováha. Dochází k ní, když jsou dva protichůdné názory prezentovány jako stejně věrohodné, i když většina důkazů podporuje pouze jednu stranu. Princip naslouchání všem stranám je základem etiky žurnalistiky, ale jeho aplikace bez kontextu může škodit.

U témat jako klimatická změna, bezpečnost vakcín nebo původ viru falešná rovnováha dává nepřiměřenou viditelnost okrajovým či nepodloženým názorům, což z dané problematiky vytváří zdánlivě kontroverzní otázku. To zkresluje veřejné porozumění a způsobuje zmatení právě tehdy, kdy je jasnost klíčová. Výsledkem je falešný dojem debaty tam, kde existuje silný vědecký konsensus.

Falešná rovnováha je škodlivá, protože zkresluje realitu a brání publiku přístupu k jasným, důkazem podloženým informacím. V krizových okamžicích to může zpomalit reakci veřejnosti, podkopat důvěru v instituce a prohloubit rozdělení. Místo umělé symetrie by se novináři měli soustředit na váhu důkazů, odrážející stav vědeckého konsensu, a přitom uznat skutečnou nejistotu či menšinové názory bez přehánění jejich významu. Falešná rovnováha přetrvává částečně proto, že kontroverze prodává. Polarizované debaty přitahují pozornost, generují kliky a vytvářejí dojem aktivního mediálního prostoru. Krátkodobá viditelnost však není totéž co dlouhodobá důvěryhodnost. Média a novináři, kteří zůstávají věrní své misi spočívající ve službě veřejnému zájmu přesným a poctivým zpravodajstvím nemusejí být okamžitě odměněni ovacemi publika, ale postupně jsou vnímáni jako důvěryhodní, nezávislí a hodni podpory. Tento vztah důvěry mezi spolehlivými médii a jejich publikem může být zároveň základem finanční udržitelnosti. Čtenáři, posluchači nebo diváci, kteří oceňují hodnotu a spolehlivost zdroje, jej budou pravděpodobně podporovat prostřednictvím předplatného, darů či členství. Důvěryhodnost tak není jen novinářským principem, ale i dlouhodobou investicí.

05

Po krizi: reflexe událostí

Zpravodajství po skončení krize

Když mimořádná situace mizí z titulních stránek, často zmizí i z veřejného diskurzu, přesto její důsledky zdaleka nekončí. Následky a dlouhodobé dopady krize mohou být stejně významné jako samotná událost. Zdravotní nouze, environmentální katastrofy či sociální konflikty málokdy končí vyřešením okamžitého problému. Zanechávají následky, které ovlivňují komunity, politiku, ekonomiku i instituce.

Novináři mají povinnost sledovat vývoj i po vrcholu krize. Pokračující zpravodajství umožňuje hlubší a vyváženější přístup, podporuje lepší veřejné porozumění a připravenost do budoucna. Pomáhá také publiku pochopit celkový rozsah příběhu: jak postupuje obnova, jaká z nich vzešla poučení a jak se lidé a systémy přizpůsobují.

Dlouhodobé zpravodajství je rovněž způsob, jak udržovat institucionální zodpovědnost. Sledují-li se sliby učiněné během krize (vládní, mezinárodní nebo soukromé) zajišťuje to transparentnost a důvěru veřejnosti. Zjišťování, zda byly tyto závazky splněny, není jen doménou investigativní žurnalistiky, ale je nutnou funkcí žurnalistiky ve veřejném zájmu.

Dlouhodobé pokrytí také může zpochybnit vnímání, že každá mimořádná situace je izolovaná. Mnohé krize jsou součástí širších systémových problémů, například klimatické katastrofy jsou často spojeny s pokračujícím environmentálním zhoršováním. Spojováním těchto souvislostí novináři

pomáhají komunitám chápat rizika v kontextu, předvídat budoucí krize a požadovat dlouhodobá řešení.

Reflexe úspěchů a neúspěchů

Období po krizi nabízí cennou příležitost k reflexi: co fungovalo, co ne a jak lze příště zlepšit komunikaci. V některých oblastech vědecké komunikace, jako jsou muzea či science centra, je reflexe běžným nástrojem. Díky datům z evaluací i neformálnímu pozorování personál pravidelně hodnotí efektivitu výstav či programů a získané poznatky využívá k lepší přípravě budoucích iniciativ.

Ačkoliv žurnalistika tradičně takový strukturovaný způsob reflexe nevyužívala, dnešní média jsou čím dál více řízena daty a metrikami zapojení publika. Zpětná vazba od čtenářů, která přesahuje samotné kliky, zhlédnutí či sdílení, se stává klíčovým kapitálem zejména pro média, která se spoléhají na předplatné, členské příspěvky nebo dary. V těchto modelech je dlouhodobá důvěra a smysluplný vztah s publikem otázkou přežití.

Zapojení publika se tak stává klíčovým prvkem žurnalistiky, zejména pro ta média, která stále více závisí na svém publiku pro ekonomickou stabilitu, například pro ta, jejichž byznys model je postaven především na předplatném, členských příspěvcích, darech od čtenářů a dalších zdrojích příjmů.

Skutečné zapojení však není o virálním obsahu nebo krátkodobých výkyvech pozornosti. Znamená to budovat trvalý dialog s publikem prostřednictvím newsletterů, dotazníků, komunitních akcí, živých interakcí na sociálních sítích či prostorů vyhrazených pouze pro předplatitele. Redakce, která dobře zná své publikum a pravidelně naslouchá, je mnohem lépe připravena účinně reagovat v krizových situacích. Může přizpůsobit jazyk, formáty i priority tak, aby lépe sloužila potřebám komunit, jež informuje.

Reflexivní praxe nemusí být vždy snadná ani ekonomicky proveditelná. Mnoho redakcí postrádá čas a zdroje na systematickou analýzu své práce. To však neznamená, že je nemožná nebo bezcenná.

Sdružení novinářů, tiskové rady, žurnalistické školy i evropské iniciativy mohou pomoci vytvářet prostory a nástroje pro reflexi, výměnu zkušeností a kolegiální učení. Podpora těchto momentů společného přehodnocení není luxusem. Je součástí budování pružnější, odolnější a důvěryhodnější žurnalistiky.

Přinášení pozitivních zpráv

Žurnalistika se dlouho soustředila na to, co se pokazilo, na špatné zprávy, katastrofy a selhání. Tento důraz je hluboce zakořeněn v roli profese jako hlídacího psa společnosti. V posledních letech však několik studií ukázalo, že publikum není citlivé jen na neustálou negativitu. Chtějí také zpravodajství, které zahrnuje pokrok, řešení a naději.

Po krizi zůstávají příběhy o pochybeních a odpovědnosti zásadní. Stejně důležité jsou ale i ty, které ukazují nové strategie, změny politik, inovace či reakce komunit zaměřené na prevenci budoucích rizik. Nejde o „měkká“

nebo druhotná témata. Jsou klíčová pro pochopení toho, jak se společností učí, přizpůsobují a obnovují.

Některé mediální organizace jasně přijaly myšlenku, že žurnalistika nejen informuje o světě, ale také ho spoluvytváří. Reportování o potenciálu a inovacích, pokud je prováděno důkladně a kriticky, může pomoci šířit osvědčené postupy, inspirovat veřejnou diskusi a ukázat, že změna je možná. Jde o mocný nástroj, díky kterému může mít žurnalistika skutečný dopad.

Za tímto přístupem stojí dvě nově se prosazující metodiky: konstruktivní žurnalistika a žurnalistika řešení (solutions journalism).

Konstruktivní žurnalistika si klade za cíl poskytnout vyváženější a přesnější pohled na svět tím, že se vyhýbá nadměrnému zastoupení negativních zpráv. Neznevažuje realitu, ale přetváří příběhy tak, aby zahrnovaly kontext, pokrok a možné cesty vpřed. Cílem není nabídnout jen „příjemný obsah“, ale podat celistvý obraz situace.

Žurnalistika řešení jde ještě dál. Zaměřuje se konkrétně na reakce na naléhavé sociální, environmentální a technologické problémy. Zkoumá, co funguje, za jakých podmínek a proč. Příběhy řešení jsou založené na důkazech a transparentně ukazují své limity: ukazují, že jedno řešení nemusí vyhovovat všem, ale některé reakce skutečně fungují a lze je přizpůsobit i jinde.

Zdůrazňování úspěšných zásahů, ať už jde o veřejné politiky, iniciativy zdola, nebo vědecké inovace nejenže podporuje lepší rozhodování, ale také pomáhá při zotavení a připravuje společnosti na budoucí výzvy. A možná nejdůležitější je, že pomáhá překonat pocit bezmoci, který často po krizi nastupuje.

Žurnalistika, která uznává schopnost lidí jednat, přizpůsobovat se a budovat, není jen přesnější, ale také posilující. Tento posun v perspektivě teprve získává na síle, ale jeho potenciál pro posílení odolnosti veřejnosti a demokratického zapojení je již zřejmý.

06

Jak najít pomoc na European Competence Centre for Science Communication

European Competence Centre for Science Communication je online platforma propojená s národními a regionálními centry – COALESCE Hubs – nabízející zdroje, služby a školení pro zlepšení programů a projektů vědecké komunikace v jakémkoli oboru a kontextu.

Na platformě najdete:

nástroj pro propojení s odborníky a organizacemi,

scicomm toolbox s ověřenými zdroji pro vědeckou komunikaci,

kurátorské sbírky vědecké komunikace na různá témata,

propojení s ENJOI Observatory, sledujícím evropské mediální prostředí se zaměřením na science journalism.

Více informací: scicommcentre.eu

Další zdroje:

Tento přátelský průvodce je přátelská verze "Guidelines for non science journalists in times of crisis". <https://doi.org/10.5281/zenodo.14016521>

The Crisis Navigator je interaktivní průvodce, který má za cíl podpořit odborníky na vědeckou komunikaci při lepším představování a předvídání výzev, vycházející z hlavní otázky: Jak přispět, když vzniká krize? důvěry <https://doi.org/10.5281/zenodo.14826013><https://doi.org/10.5281/zenodo.11446975>

Strategie pro řešení zásadních výzev v efektivních vztazích mezi vědou a společností, včetně přístupu k dezinformacím a otázkám důvěry. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14826013>

Jak citovat tento dokument:

Rodari, P., Urbani, S., & Tola, E. (2025). Jak komunikovat vědu v době krize? Přátelský průvodce pro novináře. Zenodo. Doi: [10.5281/zenodo.18368567](https://doi.org/10.5281/zenodo.18368567)

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Follow us on

visit our website

coalesceproject.eu

scicommcentre.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.